

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В
ПЕДАГОГИКЕ: ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Махмудова Мохинисо¹ (*PhD*, mahmudova_mohiniso@mail.ru),
Карабаева Хуршида² (*ассистент*), Ибрагимова Табассум³ (*ассистент*)

^{1,2} Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий

³ Университет Perfect города Ташкента

Аннотация: Тезис посвящается исследованию современных подходов к обучению. Обсуждаются ключевые принципы интерактивных методов, их роль в современной педагогике и преимущества перед традиционными подходами к обучению. Рассматриваются различные формы интерактивного обучения, такие как использование интерактивных досок, онлайн-платформ, образовательных игр и мультимедийных презентаций.

Ключевые слова: формы обучения, образование, участие, развития навыков, эффективность, позитивная обратная связь, мотивация, коллективное достижение, адаптация, мультимедиа.

В мире, где технологии проникают во все сферы нашей жизни, образование не остается в стороне. Старые методы преподавания постепенно уступают место более современным, интерактивным подходам к обучению. Интерактивные методы и технологии в педагогике открывают новые горизонты для студентов и педагогов, делая процесс обучения более увлекательным, эффективным и доступным.

С развитием информационных технологий, изменением образа жизни и требований к навыкам, необходимым для успешной адаптации в современном обществе, образовательные учреждения вынуждены искать новые подходы к обучению. В этом контексте методы интерактивного обучения занимают центральное место, предоставляя возможность студентам

активно участвовать в учебном процессе, применять знания на практике и развивать ключевые навыки.

Рисунок-1. Формы обучения

Современное образование стремится к более интерактивным и эффективным методам обучения, которые не только передают знания, но и развивают критическое мышление, креативность и навыки сотрудничества у учащихся. Педагогические технологии играют ключевую роль в достижении этих целей, предоставляя разнообразные интерактивные формы и методы обучения.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) открывают новые возможности для интерактивного обучения. Использование онлайн-платформ, виртуальных лабораторий, симуляторов и других цифровых инструментов позволяет создать богатую и разнообразную образовательную среду. Примеры включают использование платформ для управления обучением, виртуальных симуляторов для проведения экспериментов и вебинаров для дистанционного обучения.

Одной из ключевых черт интерактивных методов является их активное вовлечение студентов в учебный процесс. Вместо традиционной лекционной формы преподавания, где студенты пассивно слушают и записывают, интерактивные методы ставят акцент на взаимодействии, диалоге и совместной работе. Это может включать в себя использование интерактивных досок, онлайн-платформ, мультимедийных презентаций, образовательных игр и симуляций.

Активное вовлечение студентов

- Возможность задавать вопросы и высказывать мнения
- Активное участие в дискуссиях и групповых заданиях
- Участие в интерактивных упражнениях и играх

Стимулирование критического мышления и творческого

- Задачи и упражнения, требующие анализа и оценки
- Поощрение к самостоятельному поиску решений
- Создание условий для развития креативности и инноваций

- Адаптация материала под потребности студентов
- Использование различных методов и техник обучения
- Поддержка различных типов обучения (визуальное, аудиальное, кинестетическое)

- Использование игровых элементов и наград
- Соревнование и коллективные достижения
- Положительная обратная связь и поощрение

ов, способствуют лучшему запоминанию и пониманию материала, развивают критическое мышление и коммуникационные навыки, а также создают позитивную атмосферу в учебной среде.

Основные интерактивные методы и технологии в педагогике:

1. **Интерактивные доски:** Эти мультимедийные инструменты позволяют преподавателям создавать динамичные уроки, используя различные интерактивные элементы, такие как графики, анимации, видеоролики и т. д.
2. **Онлайн-платформы и образовательные приложения:** С развитием интернет-технологий появились множество онлайн-ресурсов, предоставляющих обучающие материалы, тесты, упражнения и другие образовательные ресурсы.
3. **Образовательные игры и симуляции:** Игровой подход к обучению позволяет студентам учиться, играя. Образовательные игры и симуляции помогают практиковать навыки и решать проблемы в интерактивной форме.
4. **Мультимедийные презентации и видеоматериалы:** Использование мультимедийных материалов делает учебный процесс более наглядным и интересным, что способствует лучшему усвоению знаний.

Взаимодействие при использовании интерактивного метода обучения строится на основе активного участия всех участников процесса обучения, включая как преподавателей, так и студентов. Вот несколько ключевых аспектов взаимодействия при использовании интерактивных методов:

1. **Диалог и обсуждение:** Преподаватель стимулирует диалог и обсуждение темы урока среди студентов, задавая вопросы, провоцируя дискуссии и выявляя различные точки зрения.
2. **Сотрудничество и групповая работа:** Студенты часто работают в небольших группах, чтобы решать задачи, исследовать тему или создавать проекты. Это способствует развитию навыков коммуникации, сотрудничества и лидерства.
3. **Использование интерактивных инструментов:** Преподаватель может использовать различные интерактивные инструменты, такие как

интерактивные доски, онлайн-платформы, образовательные игры и симуляции, чтобы стимулировать активное участие студентов и делать уроки более увлекательными.

4. **Обратная связь и оценка:** Преподаватель предоставляет непосредственную обратную связь студентам в процессе урока, помогая им понять свои ошибки и улучшить свои навыки. Кроме того, студенты могут давать обратную связь преподавателю о том, что им нравится или не нравится в методах обучения.
5. **Адаптация под индивидуальные потребности:** Преподаватель адаптирует учебный материал и методы обучения под индивидуальные потребности и стили обучения каждого студента, обеспечивая оптимальное взаимодействие и понимание материала.
6. **Активное использование визуальных и аудиовизуальных средств:** Использование графиков, диаграмм, видео и аудиоматериалов помогает визуализировать учебный материал и делает его более доступным и интересным для студентов.

Эти аспекты взаимодействия создают более динамичную, увлекательную и продуктивную обучающую среду, способствуя более глубокому усвоению знаний и развитию навыков, необходимых для успешной адаптации в современном мире.

В заключении можно сказать что интерактивные формы и методы обучения играют важную роль в современном педагогическом процессе, способствуя более глубокому усвоению знаний и развитию ключевых компетенций у учащихся. Проектное обучение, интерактивные лекции, геймификация, флипед-класс, коллаборативное и проблемное обучение, а также использование ИКТ — все эти технологии помогают сделать процесс обучения более интересным, динамичным и эффективным. Внедрение этих методов требует от преподавателей гибкости и готовности к изменениям, а также постоянного профессионального развития. Тем не менее, результаты,

достигаемые с их помощью, оправдывают все усилия, делая образование более качественным и доступным для всех учащихся. Нужно подчеркивает необходимость постоянного развития и адаптации образовательных практик к быстро меняющимся требованиям современного общества, а также необходимость исследований и обмена опытом в области методов интерактивного обучения для обеспечения качественного образования в современном мире.

Использованная литература

1. Кашлев, С. С. Интерактивные методы обучения / С.С. Кашлев. - М.: ТетраСистемс, 2013. - 224 с.
2. Воронкова, О.Б. Информационные технологии в образовании. Интерактивные методы / О.Б. Воронкова. - М.: Феникс, 2018. - 598 с.
3. Педагогика и современное образование: традиции, опыт и инновации: сборник статей XXI Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2024. – 110 с
4. https://edu.itmo.ru/ru/edutech_iteractiv/
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-tehnologii-obucheniya-v-usloviyah-pedagogicheskikh-innovatsiy>